

TRABAJO PEDAGÓGICO

Una visión desde la educación posgraduada al proceso de superación y el desempeño profesional del especialista en Medicina Legal

A perspective from postgraduate education on the process of improvement and professional performance of the specialist in Forensic Medicine

Uma perspectiva da pós-graduação sobre o processo de aperfeiçoamento e atuação profissional do especialista em Medicina Legal

Lisbet Sánchez Alfaro^I

^I Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”. Ciego de Ávila, Cuba.

^{II} Universidad de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila, Cuba.

*Autora para la correspondencia: sanchezlis544@gmail.com

Recibido: 20-03-2025 Aprobado: 12-05-2025 Publicado: 20-05-2025

RESUMEN

Introducción: la superación posgraduada es un proceso consciente y sistemático, esencial para fomentar la innovación en métodos y técnicas como herramientas esenciales para el desarrollo personal y profesional. A través de la misma se perfeccionan y evolucionan los conocimientos; las habilidades asertivas que fomentan el crecimiento profesional, lo que resulta en individuos con cualidades humanas y profesionales, capaces de abordar y solucionar problemas en la práctica social. **Objetivo:** analizar criterios de diversos autores sobre la superación posgraduada y su incidencia en el rendimiento profesional de los especialistas en la especialidad de Medicina Legal. **Método:** se realizó una revisión integradora de los artículos publicados en la base de datos SciELO y en el buscador Google Académico, en idiomas español e inglés, sin límite temporal. Se utilizaron palabras clave presentes en los descriptores en ciencias de la salud en español. De los artículos y libros localizados, se

seleccionaron aquellos a texto completo y de acceso gratis. Se excluyeron los accesibles solo en la modalidad de pago. **Resultados:** la superación posgraduada de los especialistas en Medicina Legal debe encaminarse a perfeccionar sus habilidades profesionales específicas, reforzar sus valores humanos y desarrollar sus capacidades de forma perdurable, lo cual redundará para bien en su desempeño laboral individual y su aporte social. **Conclusiones:** se compendiaron y analizaron criterios de diversos autores sobre la superación posgraduada y su incidencia en el rendimiento profesional de los especialistas en Medicina Legal. En particular, las ideas de Bernaza-Rodríguez, *et al.* resultaron significativas para las autoras.

Palabras clave: superación posgraduada; médicos forenses; práctica profesional; literatura de revisión como asunto

ABSTRACT

Introduction: postgraduate training is a conscious and systematic process, essential for fostering innovation in methods and techniques as essential tools for personal and professional development. Through this process, knowledge is refined and developed, along with assertive skills that foster professional growth, resulting in individuals with human and professional qualities, capable of addressing and solving problems in social practice. **Objective:** to analyze the criteria of various authors regarding postgraduate training and its impact on the professional performance of specialists in the field of Forensic Medicine. **Method:** an integrative review was conducted of articles published in the SciELO database and the Google Scholar search engine, in Spanish and English, with no time limit. Keywords present in the health sciences descriptors in Spanish were used. Of the articles and books located, those with free full-text access were selected. Those accessible only through paid access were excluded. **Results:** postgraduate training for Forensic Medicine specialists should be aimed at perfecting their specific professional skills, strengthening their human values, and developing their capabilities in a lasting way, which will benefit their individual work performance and social contribution. **Conclusions:** criteria from various authors on postgraduate training and its impact on the professional performance of Forensic Medicine specialists were compiled and analyzed. In particular, the authors found the ideas of Bernaza-Rodríguez et al. significant.

Keywords: postgraduate training; coroners and medical examiners; professional practice; review literature as a topic

RESUMO

Introdução: o desenvolvimento da pós-graduação é um processo consciente e sistemático, essencial para fomentar a inovação em métodos e técnicas como ferramentas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Por meio dela, o conhecimento é aperfeiçoado e evoluído; habilidades assertivas que promovam o crescimento profissional, resultando em indivíduos com qualidades humanas e profissionais, capazes de abordar e resolver problemas na prática social. **Objetivo:** analisar os critérios de diversos autores sobre a formação pós-graduada e seu impacto na atuação profissional de especialistas na área da Medicina Legal. **Método:** foi realizada uma revisão integrativa de artigos publicados na base de dados SciELO e no buscador Google Acadêmico, nos idiomas espanhol e inglês, sem limite temporal. Foram utilizadas palavras-chave presentes nos descritores em ciências da saúde em espanhol. Dos artigos e livros localizados, foram selecionados aqueles com texto completo e acesso gratuito. Aqueles acessíveis somente mediante pagamento foram excluídos. **Resultados:** a formação de pós-graduação do especialista em Medicina Legal deve ter como objetivo o aperfeiçoamento de suas competências profissionais específicas, o fortalecimento de seus valores humanos e o desenvolvimento de suas capacidades de forma duradoura, o que beneficiará seu desempenho profissional individual e sua contribuição social. **Conclusões:** foram compilados e analisados critérios de diversos autores sobre o desenvolvimento pós-graduação e seu impacto no desempenho profissional de especialistas em Medicina Legal. Em particular, as ideias de Bernaza-Rodríguez, et al. foram significativas para os autores.

Palavras-chave: desenvolvimento de pós-graduação; médicos legistas; prática profissional; literatura de revisão como assunto

Cómo citar este artículo:

Sánchez Alfaro L, Morell Alonso D, Sotolongo Díaz D. Una visión desde la educación posgraduada al proceso de superación y el desempeño profesional del especialista en Medicina Legal. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e4991. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4991>

INTRODUCCIÓN

La educación de posgrado cubana está regulada por la Resolución Ministerial 140 de 2019⁽¹⁾, la cual organiza el proceso de transmisión y apropiación del contenido de la profesión mediante la implementación de programas entre los agentes implicados. Esa vinculación es dinámica y armónica, con ciclos alternos de docencia, inserción laboral, investigación y trabajo extensionista. Se basa en la conjunción de la instrucción, la educación y el desarrollo profesional.

En relación con la teoría, la enseñanza formal, el ámbito académico y el contexto pedagógico social, la educación posgraduada desarrolla una serie de procesos formativos y abandera los intercambios con otras instituciones de la educación superior.

En la década de los 90, la educación superior cubana asumió el objetivo de instruir y formar a los profesionales mediante el desarrollo continuo de habilidades y conocimientos, mediante un proceso educativo consciente y sistemático formulado por Bernaza-Rodríguez *et al.*⁽²⁾, el que fundamenta su esencia en la apropiación creadora de la experiencia histórica, social y cultural acumulada por la humanidad en cada uno de estos contextos. Para ello, se tienen en cuenta en cada caso sus rasgos específicos y particularidades, con el fin de revertir esa apropiación de forma potenciada a la sociedad concreta.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las investigadoras consideran que esta teoría resalta la importancia de la superación posgraduada como procedimiento intencionado y organizado, que es esencial para fomentar la innovación en métodos y técnicas como herramientas fundamentales para el desarrollo personal y profesional. La superación debe impulsar la educación y el desarrollo de la personalidad, por la apropiación creadora de la experiencia histórica, social y cultural.

El planteamiento anterior es de vital importancia, ya que reconoce que cada individuo y cada sociedad tienen contextos únicos que influyen en su aprendizaje y desarrollo. Cuando se asume la necesidad de tener en cuenta esas particularidades, se subraya la importancia de la educación contextualizada, que toma en cuenta las realidades y necesidades específicas del especialista en medicina legal. Esto enriquece los ámbitos laborales y potencia las capacidades de los individuos para que su contribución social parta del enfoque de una educación continua, inclusiva, relevante y significativa.

Según Bernaza-Rodríguez *et al.*⁽³⁾ la educación superior ha de verse como un nivel educativo en el cual se forman profesionales competentes, y también ciudadanos críticos y responsables, capaces de contribuir al desarrollo social del país; de ahí, que los métodos de enseñanza deben fomentar la participación activa de los estudiantes. En este aspecto, es fundamental integrar las tecnologías de la información y comunicación con los enfoques pedagógicos.

Desde este punto de vista, la educación posgraduada se puede definir como un proceso pedagógico en que se renueva y redimensiona el conocimiento, donde el graduado aprende a identificar y resolver los nuevos problemas de su profesión, de su práctica social, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, y el aprendizaje colaborativo.⁽⁴⁾

Esta definición resume varios aspectos significativos. La superación posgraduada es un proceso social, integral, sistemático, continuo, permanente, organizado, planificado, activo, desarrollador y significativo, a través del cual se perfeccionan y evolucionan los conocimientos, las habilidades asertivas que fomentan el desarrollo personal y profesional, lo que conlleva a que sus resultados sean individuos con cualidades humanas y profesionales, capaces de resolver problemas diversos en la práctica social.

Dentro de las ciencias médicas la Medicina Legal es una disciplina que fusiona conocimientos médicos y jurídicos; por ello, estos especialistas desempeñan un rol importante en la administración de la justicia. El médico legal realiza las necropsias y emite informes periciales, mediante los cuales actúa como puente entre la ciencia y el derecho. Por consiguiente, se garantiza que la verdad médica sirva de base para decisiones legales. Para ello, estos especialistas deben poseer habilidades específicas para desempeñar su trabajo y perfeccionarlas mediante un proceso de superación profesional posgraduada.

En el Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”, de Ciego de Ávila, los especialistas en Medicina Legal reconocen la importancia de superarse mediante la formación de posgrado. Fruto de ese interés, es el presente artículo, cuyo objetivo es analizar criterios de diversos autores sobre la superación posgraduada y su incidencia en el rendimiento profesional de los especialistas en Medicina Legal.

MÉTODO

Se llevó a cabo un estudio con perspectiva educativa en el Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”, de Ciego de Ávila, durante el periodo 2023-2024, con el propósito de presentar una síntesis concisa sobre el desarrollo de la superación posgraduada y el rendimiento profesional de los especialistas en Medicina Legal.

Para dar cumplimiento al objetivo expuesto se desarrolló una revisión integradora que combinó métodos teóricos, como el enfoque de sistema, y el análisis documental como método empírico. Estos métodos facilitaron la organización, extracción y análisis de información pertinente, a partir de la vasta revisión de artículos sobre el tema que apoyó la argumentación y la trascendencia del mismo.

Fueron analizados artículos publicados en la base de datos SciELO y en el buscador Google Académico, en idiomas español e inglés, sin límite temporal. Se utilizaron palabras clave presentes en los descriptores en ciencias de la salud en español. De los artículos y libros localizados se seleccionaron aquellos a texto completo y de acceso gratis. Se excluyeron los accesibles sólo en la modalidad de pago.

RESULTADOS

En cualquier sociedad, es vital el rol de la educación superior como formadora y desarrolladora en alto grado, de habilidades específicas en los profesionales. En este ámbito, el intercambio de conocimientos y experiencias posibilita que se adquieran preparación idónea, responsabilidad, sentido de compromiso y destrezas para enfrentar los desafíos que la sociedad les planteará al ejercer la profesión.⁽⁵⁾ De ello se deduce que la superación posgraduada de los especialistas en medicina legal debe encaminarse a perfeccionar sus habilidades profesionales específicas, reforzar sus valores humanos y desarrollar sus capacidades de forma perdurable, lo cual redundará para bien en su desempeño laboral individual y su aporte social.

Esta superación debe adecuarse a los avances tecnológicos presentes y proyectados para el futuro de la rama médico-legal en el país, de modo que los especialistas adquieran las habilidades prácticas para asumirlos en su momento, tanto como para desenvolverse en las condiciones actuales. En este punto, hay que tener en cuenta que existen diversos criterios sobre los conceptos de desempeño y superación, con sentidos diferentes: académico, deportivo, laboral, social, emocional, profesional o en el puesto de trabajo específico, entre otros.⁽⁵⁾

Las autoras de la presente revisión coinciden con Bernaza-Rodríguez, *et al.*⁽²⁾ en que la profesión es mucho más que simplemente un trabajo, porque el profesional se compromete a superarse de forma continua, a respetar la ética y asumir su responsabilidad social concreta. La dignidad de las profesiones es esencial para la construcción de una sociedad justa y el contexto político de un país, sin ella es imposible enfrentar los retos que entraña el desempeño profesional fructífero.

Según Bonal Ruiz *et al.*⁽⁵⁾ y Rojas-Rodríguez *et al.*⁽⁶⁾, la profesión es un tipo determinado de ocupación, que requiere un conjunto específico de habilidades, conocimientos y formación. El reconocimiento social, las normas y estándares que la regulan, aseguran la calidad de los servicios o trabajos realizados.

Es significativo que respecto a la teoría de la educación integral originalmente cubana, aplicada en la práctica educativa, Bernaza-Rodríguez *et al.*⁽³⁾ consideren que el desempeño integra aspectos técnicos, éticos y contextuales, resaltando la importancia de la formación continua y un enfoque holístico para evaluar y mejorar el desempeño profesional. Según estos autores⁽³⁾ en el contexto de la superación profesional se identifican y establecen metas claras, enfocadas en la relación formativa y de desarrollo integral de los individuos. Su meta es el desarrollo de todas las dimensiones del profesional (competencias, habilidades, y valores éticos) en todos los ámbitos de su vida (personal, profesional, comunitario, económico y moral).

Se debe tener en cuenta que el objetivo de los estudios sustentadores de teóricos de la educación integral es el desarrollo profesional y humano del sujeto, el cual está determinado por el autoconocimiento, la reflexión crítica, y el compromiso con el crecimiento personal en todas sus dimensiones (intelectual, física, y espiritual). Las transformaciones positivas resultantes de este proceso son tanto individuales como sociales, y redundan en la construcción de una sociedad más consciente y equilibrada.⁽²⁾

La educación integral, en cuanto a doctrina pedagógica, implica la existencia de una relación directa entre los crecimientos personal y profesional, en un mundo dinámico. Por tanto, integra la actualización, complementación, y profundización del conocimiento. De ese modo, los individuos logran la excelencia profesional en sus ámbitos laborales.⁽⁶⁾

La formación y superación profesionales capacitan a los individuos para el desempeño óptimo en sus labores, independientemente de las dificultades específicas de cada tarea. Para ello, se valen de elementos holísticos del desarrollo profesional, referidos tanto a habilidades laborales como a la ética humana y profesional.

Desde este punto de vista, la teoría de educación integral concibe el desarrollo de la persona en su totalidad. Por ello tiene en cuenta los aspectos cognitivos, emocionales, sociales, físicos, y éticos de los individuos concretos. Se basa en la idea que la educación debe preparar personas para enfrentar la vida de manera completa y equilibrada.⁽⁷⁾

La superación profesional apunta también al desarrollo intelectual y práctico de los individuos desde el punto de vista científico tecnológico, de modo que se potencien la innovación y racionalización y la colaboración científica. El impacto social positivo del desempeño profesional se constata en la eficiencia laboral y la actitud ética de los individuos que ponen en práctica sus habilidades y conocimientos en ámbitos laborales diversos.

Para Bernaza, este es un proceso integral de desarrollo personal que se basa en relaciones sociales significativas; busca lograr resultados positivos tanto para el individuo como para su entorno laboral y social, al enfocarse en mejorar habilidades laborales y fomentar prácticas que promuevan una experiencia laboral satisfactoria y de alta calidad".⁽²⁾

Una aproximación teórica a este tema requiere comprender que es el desempeño profesional desde diferentes facetas. Para Bustamante-Alfonso *et al.*⁽⁸⁾ este debe verse como la precisión de dirigir la investigación hacia la solución de problemas sociales concretos. Si la superación profesional en cuanto modelo educativo contribuye a transformar positivamente a los individuos desde los puntos de vista profesional, laboral, político, ideológico y ético; ello se evidenciará en su desempeño profesional futuro.

Visto así, el desempeño profesional debe ser otra vía que, junto a la superación, posibilite que los profesionales asuman su rol social concreto; en el caso del sector de la salud, garantizando la calidad de la atención médica y enfermera en los diferentes niveles y especialidades. Para ello es esencial la superación permanente y constante, asociada con el entorno socio-laboral de los especialistas.⁽⁹⁾ Por las características de su labor, para los especialistas en Medicina Legal la actualización y profundización de sus conocimientos deben estar indisolublemente unidas al desarrollo de sus habilidades comunicativas.

La superación como proceso pedagógico no se reduce al proceso de enseñanza aprendizaje; incluye otros procesos formativos y de desarrollo, muy vinculados con la actividad laboral presente o futura del profesional que accede a sus diversas formas organizativas.⁽¹⁰⁾ Por ello, las autoras consideran que el proceso pedagógico tiene un enfoque holístico que trasciende los actos de enseñar y aprender, porque se centra en formar profesionales competentes y comprometidos, capaces de adaptarse a las demandas cambiantes de sus entornos laborales, y contribuir positivamente al desarrollo personal y profesional continuo de cada uno.

El desempeño laboral está en conexión directa con la manera de actuar éticamente propia del profesional; este enfoque se centra en cómo los valores éticos influyen en las decisiones y comportamientos laborales.⁽⁷⁾ El desempeño profesional es multifacético e involucra la calidad del trabajo realizado, las habilidades del individuo, sus capacidades de adaptación y aprendizaje, habilidades interpersonales y compromiso ético.

Según Céspedes Moncada⁽¹⁰⁾, la actuación y la idoneidad del profesional van unidas. Esta última se expresa en “un conjunto de capacidades pedagógicas, necesarias para la realización de un ejercicio profesional eficiente y eficaz.”⁽¹¹⁾ Por tanto, el desempeño profesional es inseparable de la ejecución de las responsabilidades y el compromiso personal del sujeto en cuanto profesional. Como proceso, es activo, social, enérgico, resolutivo y emprendedor. Sus componentes imprescindibles son la actuación del individuo y los objetivos a alcanzar en su vida laboral.

Por lo general, se concibe la mejoría del desempeño profesional a partir de actividades de preparación, superación, formación, e instrucción. Ello, porque se tienen en cuenta los niveles de universalización y unificación indispensables para la superación, a partir de los espacios específicos y precisos en que tiene lugar.⁽⁶⁾

La interacción entre superación y desempeño profesional implica que ambos procesos se asocien al avance científico y técnico, a partir de la renovación cognoscitiva de los profesionales. En el caso de los especialistas en Medicina Legal, su superación profesional debe incluir las capacidades investigativas, formativas y administrativas, junto a las comunicativas. La unidad de estas capacidades es una cualidad esencial en los profesionales del sector de la salud cubano. Es también ejemplo y prototipo de la interrelación del estudio y el trabajo, como condición imprescindible para el desarrollo cualitativo de la educación médica cubana.⁽⁷⁾

CONCLUSIONES

Se compendiaron y analizaron criterios de diversos autores sobre la superación posgraduada y su incidencia en el rendimiento profesional de los especialistas en Medicina Legal. En particular, las ideas de Bernaza-Rodríguez *et al.* resultaron significativas para las autoras debido a que se pudo identificar cómo la teoría educativa conecta con la práctica profesional del especialista en Medicina Legal. El estudio resalta la necesidad de formación continua con énfasis en que el rendimiento profesional no solo depende de los conocimientos teóricos, sino también de habilidades prácticas y éticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ministerio de Educación Superior (Cuba). Resolución No. 140 de 2019. Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba [Internet]. Gaceta Oficial No. 65 Ordinaria. 5 Sep 2019 [citado 10 Ene 2023]. Disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o65_0.pdf
2. Bernaza-Rodríguez GJ, Troitiño-Díaz DM, López-Collazo ZS. La superación profesional: mover ideas y avanzar más [Internet]. La Habana: Editorial Universitaria; 2018 (citado 24 Ene 2022). Disponible en: <https://acortar.link/4DY0DN>
3. Bernaza-Rodríguez GJ, Aparicio-Suárez JL, De la Paz-Martínez E, Torres-Alfonso AM, Alfonso-Manzanet JE. La educación de posgrado ante el nuevo escenario generado por la COVID-19. Educ Med Super [Internet]. 2020 [citado 24 Ene 2023]; 34(4):e2718. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v34n4/1561-2902-ems-34-04-e2718.pdf>
4. Bernaza-Rodríguez GJ, De la Paz-Martínez E, Del Valle García-M, Borges-Oquendo LC. La esencia pedagógica del posgrado para la formación de profesionales de la salud: una mirada teórica, crítica e innovadora. Educ Med Super [Internet]. 2017 [citado 24 Ene 2021]; 31(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v31n4/a20_1062.pdf
5. Bonal Ruiz R, Valcárcel Izquierdo N, Roger Reyes MA. De la educación médica continua al desarrollo profesional continuo basado en competencias. Educ Med Super [Internet]; 2020 [citado 20 Ene 2024]; 34(2):e2160. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412020000200024
6. Rojas-Rodríguez Y, Rocha-Vázquez M, Mur-Villar N. La superación profesional del Licenciado en Enfermería para la práctica quirúrgica. Conrado [Internet]. 2023 [citado 15 Ene 2024]; 19(93):538-42. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v19n93/1990-8644-rc-19-93-538.pdf>
7. Feriz-Otaño M, Rodríguez-Rodríguez R, Echevarría-Ceballos O. La superación profesional del docente sobre la prevención educativa del trabajo infantil. Rev Mendive [Internet]. 2022 [citado 24 Ene 2023]; 20(3):953-69. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/men/v20n3/1815-7696-men-20-03-953.pdf>
8. Bustamante-Alfonso LM, Pineda-Fernández C, Gómez-Mirabal JM, Báez-Rodríguez AM. La virtualización de la superación profesional para el mejoramiento del desempeño pedagógico durante la COVID-19. Educ Med Super [Internet]. 2022 [citado 22 febrero 2023]; 36(2):e3478. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v36n2/1561-2902-ems-36-02-e3478.pdf>
9. Carrera Morales M, Mesa Carpio N, Padilla Cuellar Y. Metodología para evaluar el impacto de la educación de posgrado. Transformación [Internet]. 2022 [citado 24 Ene 2023]; 18(1):53-69. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-29552022000100053&script=sci_arttext&tln_g=pt
10. Céspedes-Moncada A, González Solares M, Marañón Cardonne T, Fernández Duarte J. Proceso de superación y desempeño profesional de los especialistas en Coloproctología. Maestro y Sociedad [Internet]. 2020 [citado 22 Feb 2023]; (Número Especial): 200-211. Disponible en: <https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5227>
11. Imamura-Díaz JI, Morales-González M, Pérez García C. Metodología para la evaluación de impacto de la superación en la Educación

Técnica y Profesional. Ing Ind [Internet].
2022. [citado 24 Ene 2023]; 43(1):e4302.
Disponibile en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362022000100013

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Lisbet Sánchez Alfaro: conceptualización, curación de datos, análisis formal, supervisión, investigación, metodología, validación, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Danni Morell Alonso: adquisición de fondos, investigación, metodología, visualización, redacción-revisión y edición.

Dunia Sotolongo Díaz: conceptualización, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

